

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

MAMATOV Shuhrat Xaliqulovich

*Bojxona instituti
katta o'qituvchisi*

MAMATOV Jonibek Mansurjonovich

*Bojxona instituti
4-kurs kursanti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903912>

ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLAR BOJXONA ORGANLARI TOMONIDAN JINOYAT PROTSESSIDA AMALGA OSHIRILADIGAN PROTSESSUAL HARAKATLARGA OID NORMALARNING NAZARIY-HUQUQIY TAHLILI

ANNOTATSIYA

Bojxona sohasidagi jinoyat protsessi qonunchiligini takomillashtirish – zamonaviy huquqiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu jarayonni rivojlantirishda xalqaro tajribani o'rganish va uni milliy qonunchilikka moslashtirish katta ahamiyatga ega. O'zbekiston Prezidenti tomonidan joriy etilgan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da jinoyat protsessual qonunchiligini isloh qilish, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini yanada samarali tashkil qilish, adolatni ta'minlashga qaratilgan aniq vazifalar belgilangan. Ayniqsa, Rossiya, Xitoy, Belorusiya kabi mamlakatlarning bojxona tizimlaridagi ilg'or tajribalarini o'rganish va ulardan foydalanish, bojxona sohasidagi jinoyatlarni aniqlashda va tergov qilishda samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: kontrabanda, bojxona organlari, tergovga qadar tekshiruv, tergov harakatlari, surishtiruv, protsessual majburlov choralari, jinoyat, noqonuniy tovarlar, xorijiy tajriba.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НОРМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РАЗВИТЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

АННОТАЦИЯ

Совершенствование уголовно-процессуального законодательства в сфере таможен является одним из важных направлений современной правовой политики. При этом изучение международного опыта и его адаптация к национальному законодательству имеет большое значение. В "Стратегии развития Нового Узбекистана", внедренной Президентом Узбекистана, обозначены конкретные задачи по реформированию уголовно-процессуального законодательства, улучшению работы правоохранительных органов и обеспечению справедливости. Особенно важно изучение и использование передового опыта таких стран, как Россия, Китай, Беларусь, в сфере таможенного контроля, что позволяет повысить эффективность выявления и расследования таможенных преступлений.

Ключевые слова: контрабанда, таможенные органы, предварительная проверка, следственные действия, расследование, процессуальные меры принуждения, преступление, незаконные товары, международный опыт.

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF NORMS REGULATING PROCEDURAL ACTIONS TAKEN BY CUSTOMS AUTHORITIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN ADVANCED FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

Improving criminal procedural legislation in the field of customs is one of the important directions of modern legal policy. The study of international experience and its adaptation to national legislation plays a significant role in this process. The "Strategy for the Development of New Uzbekistan" introduced by the President of Uzbekistan outlines specific tasks for reforming criminal procedural legislation, enhancing the effectiveness of law enforcement agencies, and ensuring justice. In particular, the study and use of advanced experiences from countries such as Russia, China, and Belarus in customs systems will help increase the effectiveness of detecting and investigating customs crimes.

Keywords: smuggling, customs authorities, pre-investigation checks, investigative actions, inquiry, procedural coercive measures, crime, illegal goods, foreign experience.

Bojxona sohasidagi jinoyatlarning jinoyat protsessi qonunchiligini takomillashtirishning muhim yo‘nalishlaridan biri bu – bojxona sohasiga oid xalqaro hujjatlar (konvensiyalar)ning talablarini va xorijiy davlatlar tajribasini o‘rganish hamda ularning ijobiy xususiyatlarini milliy qonunchilikka joriy etish hisoblanadi.

Shu bilan birga, Prezidentimizning “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmonning 14-maqсадida “Jinoyat, jinoyat-protsessual va jinoyat ijroiya qonunchiligini takomillashtirish siyosatini izchil davom ettirish, jinoiy jazolar va ularni ijro etish tizimiga insonparvarlik tamoyilini keng joriy etish” shuningdek, 17-maqсадda “**Huquqni muhofaza qiluvchi organlarda jinoyatlar haqida xabarlarini hisobga olish tizimini tubdan isloh qilish, jinoyatlarni yashirish holatlarining oldini olishda zamonaviy usullardan foydalanish**” [1] ekanligi belgilangan.

Bojxona organlarining jinoyat protsessida amalga oshiradigan protsessual harakatlari huquqiy tizimning muhim qismi hisoblanadi. Zamonaviy xalqaro tajribani o‘rganish, turli davlatlarning bojxona organlari tomonidan qabul qilingan yondashuvlarni tahlil qilish orqali, jinoyat protsessida samaradorlikni oshirish va adolatni ta‘minlash uchun ilg‘or usullarni o‘zlashtirish imkonini beradi. Ushbu bo‘limda davlatlarning bojxona organlari faoliyatida protsessual harakatlar bilan bog‘liq ilg‘or tajribalari tahlil qilinadi va ularning milliy qonunchilikka tatbiq etilishi imkoniyatlari o‘rganiladi.

Xorijda, masalan, Rossiyada bojxona organlari jinoyat protsessida o‘z faoliyatini amalga oshirishda o‘ziga xos yondashuvlarga ega. Ushbu davlatda bojxona organlari tomonidan amalga oshiriladigan protsessual harakatlar, mahalliy qonunchilik va xalqaro standartlarga muvofiq ravishda, jinoyatni oldini olish va huquqiy tartibni saqlashga qaratilgan. Rossiya tajribasini o‘rganish, ayniqsa, bojxona sohasidagi samaradorlikni oshirish va jinoyatga qarshi kurashishning ilg‘or usullarini tushunishga imkon beradi.

Rossiya Jinoyat protsessual kodeksining **5-moddasida Kodeksda** qo‘llaniladigan asosiy tushunchalar belgilangan bo‘lib, “protsessual harakatlar” tushunchasi ham o‘z ifodasini topgan: “**protsessual harakat** - tergov, sud yoki Kodeksda nazarda tutilgan boshqa harakatlar”.

Ammo O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida bu atamaga ta‘rif berilmagan. Rossiya bojxona organlari Rossiya JPKning **40-moddasiga** asosan surishtiruvni amalga oshiruvchi organ hisoblanadi va **151-moddaga** asosan, quyidagi jinoyatlar ustidan surishtiruv olib borish huquqiga ega: **193-modda** (Chet el valyutasi yoki Rossiya Federatsiyasi valyutasidagi mablag‘larni repatriatsiya qilish majburiyatlarini bajarishdan bo‘yin tovlash), **193¹-moddasi** (Soxta hujjatlardan foydalangan holda norezidentlarning hisobvaraqlariga chet el valyutasida yoki Rossiya Federatsiyasi valyutasida pul mablag‘larini o‘tkazish bo‘yicha valyuta operatsiyalarini amalga oshirish), **194-modda** (Tashkilot yoki jismoniy shaxsdan undiriladigan bojxona to‘lovlarini, maxsus,

dempingga qarshi va (yoki) kompensatsion bojlarni to'lashdan bo'yin tovlash), **200¹-modda** (Naqd pul va/yoki pul vositalarining kontrabandasi), **226¹-moddasi** (strategik ahamiyatga ega tovarlar va resurslarni yoki madaniy boyliklarni yoki ayniqsa noyob yovvoyi hayvonlarni parvarish qilishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan texnologiyalar, ilmiy-texnik ma'lumotlar yoki intellektual mulk obyektlari, suv resurslari, o'simliklar va zamburug'lar resurslarini olib o'tish) [2].

Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksi 144-moddasiga asosan Bojxona organi surishtiruvchisi, bojxona organi rahbari sodir etilgan yoki sodir bo'layotgan jinoyat to'g'risidagi xabarni qabul qilishi, tekshirishi va belgilangan vakolatlari doirasida kechiktirmasdan bu haqda qaror qabul qilishi shart.

Ko'rsatilgan xabarni olgan kundan boshlab 3 kundan ortiq muddatda surishtiruvchi, surishtiruv organi rahbari jinoyat to'g'risidagi xabarni tekshirishda *tushuntirishlar, qiyosiy tekshirish uchun namunalar olishga, hujjatlar va ashyolarni so'rab olishga, belgilangan tartibda olib qo'yishga haqli*. Bundan tashqari, *sud-tibbiyot ekspertizasi tayinlash, uni tuzishda ishtirok etish va tegishli muddatda ekspert xulosasini olish, voqea joyini, hujjatlarni, ashyolarni, murdalarni ko'zdan kechirishni, ekspertiza o'tkazishni, hujjatlarni, ashyolarni, murdalarni tekshirish va ularni talab qilib olish, mutaxassislarning ushbu harakatlarida ishtirok etish uchun jalb qilish, tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organga tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirish uchun majburiy yozma topshiriq berish vakolatiga ega*.

Jinoyat to'g'risidagi xabarni tekshirishda protsessual harakatlarni amalga oshirishda ishtirok etayotgan shaxslarga ularning huquq va majburiyatlari tushuntiriladi hamda ushbu huquqlarni amalga oshirilgan protsessual harakatlar va qabul qilingan protsessual qarorlar ta'sir qiladigan darajada amalga oshirish imkoniyati ta'minlanadi. Bojxona organining rahbari yoki surishtiruvchining asoslantirilgan iltimosnomasiga binoan belgilangan muddatni 10 sutkagacha uzaytirishga haqli.

Surishtiruv jinoyat ishi qo'zg'atilgan kundan boshlab 30 kun ichida amalga oshiriladi. Zarur hollarda bu muddat prokuror tomonidan, gumon qilinuvchiga yoki ayblanuvchiga nisbatan esa jinoyat ishlari bo'yicha qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini tanlagan shaxsga nisbatan uzaytirilishi mumkin. Rossiya Federatsiyasi prokurori va unga tenglashtirilgan harbiy prokurori 30 kungacha uzaytirishi mumkin [3].

Xitoyda bojxona organlari jinoyat protsessida o'zining qat'iy va tizimli yondashuvi bilan ajralib turadi. Ushbu davlatda bojxona xodimlari transchegaraviy jinoyatlar, asosan, narkotik moddalar va noqonuniy tovarlar savdosini aniqlashda faol ishtirok etadi. Xitoyning bojxona sohasidagi protsessual harakatlari, yuqori texnologiyalar va ma'lumotlarni almashish tizimlaridan keng foydalanish orqali samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Xitoy tajribasini o'rganish, bojxona organlarining jinoyat protsessida yuqori darajadagi nazorat va tergov metodlarini qo'llashni tushunishga yordam beradi.

Xitoy Bojxona Qonuniga ko'ra, bojxona kontrabandani tergov qilish uchun vakolatli organdir. Milliy iqtisodiyot xavfsizligi va tashqi savdo tartibini ta'minlash maqsadida Xitoy Bojxona bosh ma'muriyati kontrabanda jinoyatlariga qarshi qat'iyat bilan kurashadi. Jamoat xavfsizligi, sanoat va savdo hamda boshqa huquqni muhofaza qilish idoralari hamkorligida bojxona kontrabandaga qarshi ishlarni tashkil etish, muvofiqlashtirish va boshqarish, shuningdek kontrabanda ishlarini yagona tartibda ko'rib chiqish uchun javobgardir. 1999 yilda tashkil etilgan Bojxona kontrabandasiga (ya'ni mamlakatning bojxona chegaralari orqali tovar va transport vositalarini noqonuniy ravishda olib kirish yoki olib chiqish faoliyati) qarshi kurash politsiyasi davlatning noqonuniy va jinoiy kontrabandaga qarshi kurashda asosiy kuch bo'lib, kontrabandaga qarshi kurash bo'yicha bojxona qonun hujjatlarining buzilishiga doir jinoyat ishlarini tergov qilish, hibsga olish, qamoqqa olish va sudgacha jinoyat ishini yuritish uchun javobgardir va kontrabandaga qarshi qattiq kurash uchun jinoiy huquqni muhofaza qilish va ma'muriy huquqni muhofaza qilish organlaridan har tomonlama foydalanadi [4].

Xitoy Bojxona Qonuning **4-moddasiga binoan**, kontrabanda jinoyatlarini tergov qilish uchun Bojxona bosh ma'muriyati kontrabandaga qarshi kurash bo'yicha doimiy politsiya bilan jamoat xavfsizligi agentligini tashkil etadi, u o'z yurisdiksiyasi ostidagi kontrabandaga oid jinoyat ishlari bo'yicha ishlarni tergov, hibsga olish va dastlabki ish yuritish uchun javobgardir. Kontrabandadagi jinoyatlarni tergov qilayotgan bojxona jamoat xavfsizligi organlari tergov, hibsga olish va sudgacha bo'lgan vazifalarini bajarayotganda ularni Xitoy Xalq Respublikasining Jinoyat-protsessual qonuni qoidalariga muvofiq amalga oshiradilar.

Kontrabanda bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qiluvchi bojxona jamoat xavfsizligi organlari davlatning tegishli qoidalariga muvofiq bo'limlar tashkil etishi mumkin. O'z yurisdiksiyasi doirasida jinoiy kontrabandani ko'rib chiqish bo'yicha har bir bo'lim uni qonunga muvofiq jinoiy javobgarlikka ega bo'lgan *xalq prokuraturasiga* topshiradi. Barcha darajadagi mahalliy jamoat xavfsizligi organlari kontrabandadagi jinoyatlarni tekshirishda bojxona bilan hamkorlik qiladi va jamoat xavfsizligi organlari o'z vazifalarini qonunga muvofiq bajaradilar.

Xitoy Bojxona Qonunida bojxona organlarining jinoyat protsessida vakolatlari keltirilgan bo'lib, bular quyidagilar:

(1) kiruvchi va chiquvchi transport vositalarini tekshirish va kiruvchi va chiquvchi tovarlar va buyumlarni tekshirish, tegishli qonunlarni yoki ma'muriy me'yorlarni buzganlar *hibsga olinishi* mumkin;

(2) mamlakatga kirgan yoki chiqib ketayotgan shaxslarning hujjatlarini tekshirish, qonunlar va ma'muriy me'yorlarni buzgan gumonlanuvchilarni *tergov qilish* va ularning noqonuniy xatti-harakatlarini tekshirish;

(3) shartnomalar, hisob-fakturalar, hisob daftarchalari, hujjatlar, yozuvlar, ish yozishmalari, audio-, video yozuvlar, kiruvchi va chiquvchi transport vositalari, tovarlar va buyumlar bilan bog'liq boshqa materiallarni tekshirish va nusxa ko'chirish; qonunlarni yoki ma'muriy qoidalarni buzgan holda transport vositalari, tovarlar yoki buyumlarning kirishi yoki chiqishida aybdor bo'lgan shaxslar **hibsga olinishi** mumkin;

(4) kontrabandada gumon qilingan transport vositalarini va bojxona nazorati hududida va bojxona yaqinidagi belgilangan qirg'oq hududlarida kontrabandada tovarlar va buyumlarni yashirishda gumon qilingan joylarni tekshirish va kontrabandada gumon qilingan shaxslarning murdalarini tekshirish, transport vositalari, tovarlar, buyumlar kontrabandasida gumon qilingan va kontrabandada gumon qilinayotgan shaxs bevosita o'zi bo'ysunadigan bojxona organi boshlig'i yoki u tomonidan vakolatga berilgan bojxona boshlig'ining roziligi bilan **hibsga olinishi** mumkin, kontrabandada gumon qilingan shaxslarni hibsga olish muddati **24 soatdan** oshmasligi kerak va alohida holatlarda **48 soatgacha** uzaytirilishi mumkin.

Xitoy Jinoyat protsessual kodeksi 19-moddasiga ko'ra, jinoyat ishlarini tergov qilish jamoat xavfsizligini ta'minlash organlari tomonidan amalga oshiriladi. Bundan tashqari, jamoat xavfsizligi organlari jinoyat ishlarini tergov qilish, qamoqqa olish, hibsga olish va sudgacha ish yuritish uchun javobgardir. Jamoat xavfsizligi organlari jinoyat ishida gumon qilinayotgan shaxsning jamg'armalari, pul o'tkazmalari, obligatsiyalari, ulushlari, fondagi ulushlari va boshqa mol-mulklarni tergov qilish qoidalariga ko'ra surishtiruv o'tkazish tartibida ularni muzlatib qo'yish to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya qilishlari mumkin.

Kontrabanda jinoyatini tergov qilish, asosan, Bojxona kontrabandasiga qarshi kurash byurosi zimmasiga yuklatilgan, ammo bunda Jamoat xavfsizligi byurosi ham muhim rol o'ynaydi

Xitoy Jinoyat Kodeksiga ko'ra quyidagi moddalarda kontrabanda bilan bog'liq jinoyatlar o'z aksini topgan:

151-modda - Qurol va o'q-dorilar kontrabandasi, yadroviy materiallar kontrabandasi, qalbaki pul kontrabandasi; madaniy qoldiqlar, qimmatbaho metallar kontrabandasi, qimmatbaho hayvonlarni kontrabandasi va qimmatbaho hayvonlar mahsulotlarini kontrabandasi;

152-modda - Pornografik materiallar kontrabandasi jinoyati;

153-modda - Oddiy tovarlar va buyumlarni kontrabandasi jinoyati;

154-modda - Oddiy tovarlar va buyumlar kontrabandasining maxsus shakllari;

155-modda - Kontrabandaning tegishli jinoyatlari sifatida jazolanadigan bilvosita kontrabandachi harakatlar to'g'risidagi qoidalar;

156-modda - Kontrabandada jinoiy guruhlar [5].

Belorusiyada bojxona organlari jinoyat protsessida chekka hududlarda noqonuniy faoliyatlarni oldini olishga qaratilgan aniq va qat'iy yondashuvlarni qo'llaydi. Belorusiya bojxona tizimi chegaraviy hududlardagi jinoyatlarga qarshi kurashishda, tezkor tergov va maxsus tekshiruvlar o'tkazishda juda faol. Xususan, Belorusiyada bojxona organlari noqonuniy tovarlar va kontrabandani aniqlashda xalqaro hamkorlikni kuchaytirgan holda, jinoyat protsessida o'z rolini kuchaytirishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshiradi. Belarus bojxona tizimi chegaraviy hududlardagi jinoyatlarga qarshi kurashishda, tezkor tergov va maxsus tekshiruvlar o'tkazishda juda faol. Xususan, Belorusiyada bojxona organlari noqonuniy tovarlar va kontrabandani aniqlashda xalqaro hamkorlikni kuchaytirgan holda, jinoyat protsessida o'z rolini kuchaytirishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshiradi.

Belorusiya Jinoyat protsessual kodeksining 37-moddasiga ko'ra bojxona organlariga surishtiruv o'tkazish vakolati berilgan. Ushbu moddaga ko'ra, bojxona organlari quyidagi jinoyatlar bo'yicha surishtiruv olib boradi: **228-modda** (Kontrabanda), **228¹-modda** (Tovarlarni bojxona chegarasi orqali noqonuniy olib o'tish), **229-modda** (**Eksport nazorati obyektlarini noqonuniy olib chiqish yoki eksport maqsadlarida o'tkazish**), **230-modda** (Tarixiy va madaniy boyliklarni Belorusiya Respublikasi hududiga qaytarmaslik), **231-modda** (Bojxona organlari tomonidan undiriladigan to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash), **328¹-modda** (Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki ularning prekursorlari yoki analoglarini Yevrosiyo Iqtisodiy Ittifoqining bojxona chegarasi va (yoki) Belorusiya Respublikasi Davlat chegarasi orqali noqonuniy olib o'tish), **333¹-modda** (Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona chegarasi yoki Belorusiya Respublikasining Davlat chegarasi orqali kuchli ta'sir etuvchi, zaharli, zaharlovchi moddalar, radioaktiv materiallar, o'qotar qurollar, o'q-dorilar, portlovchi moddalar, portlovchi qurilmalar, ommaviy qirg'in qurollari yoki ularni yetkazib berish vositalarini noqonuniy olib o'tish; shuningdek, boshqa turdagi qurollar va harbiy texnika) [6].

Belorusiya Jinoyat protsessual kodeksi 173-moddasiga ko'ra, bojxona organlari ariza yoki xabar bo'yicha qaror uch kundan kechiktirmay, jinoyat ishini qo'zg'atish uchun asoslar mavjudligi yoki yo'qligining yetarliligini tekshirish zarur bo'lsa o'n kundan kechiktirmay qabul qilinadi. Ushbu muddat davomida bojxona organi mansabdor shaxsi jinoyat ishi qo'zg'atilgunga qadar *tushuntirishlar, qiyosiy tekshirish uchun namunalar olinishi, qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda moliyaviy-xo'jalik faoliyatini tekshirish, voqea sodir bo'lgan joy, bino yoki boshqa qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda ko'zdan kechirish, uy-joy bo'lmagan boshqa qonuniy egalik va kompyuter ma'lumotlari ko'zdan kechirilishi, murda, maydon, ashyolar, hujjatlarni ko'zdan kechirish, hibsga olinganda ushlab turish va shaxsiy tintuv, ekspertiza tayinlash, shuningdek, murdani eksqumatsiya qilish* kabi protsessual harakatlarni amalga oshirish vakolatiga ega.

Agar yuqoridagi muddatda qaror qabul qilishning iloji bo'lmasa, bu muddat tergov bo'linmasi boshlig'i tomonidan, surishtiruv organida yoki prokurorda bo'lgan materiallar bo'yicha esa prokuror tomonidan bir oygacha uzaytirilishi mumkin. Zarur hollarda tergov bo'limining yuqori turuvchi boshlig'i yoki yuqori turuvchi prokuror jinoyat to'g'risidagi ariza yoki xabarni tekshirish *muddatini uch oygacha* uzaytirishi mumkin. Bojxona organi kechiktirib bo'lmaydigan tergov va boshqa protsessual harakatlarni o'tkazgandan **so'ng jinoyat ishini dastlabki tergovga yuboradi**.

Ya'ni, jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergov Belorusiya Respublikasi Tergov qo'mitasining tergovchilari va jinoyat ishlari bo'yicha davlat xavfsizlik organlari tomonidan amalga oshiriladi. Majburiy dastlabki tergov tushunchasi bo'lib, dastlabki tergov barcha jinoyat ishlari bo'yicha majburiydir. Bundan ko'rinib turibdiki, bojxona organi surishtiruv amalga oshirib jinoyat ishini "tayyor" holga keltirgandan so'ng Tergov qo'mitasining tergovchilari uni qabul qilib olishadi.

Surishtiruv organi yoki surishtiruvni amalga oshirayotgan shaxs o'zlariga qo'zg'atilgan yoki o'tkazilgan ish bo'yicha surishtiruvni darhol boshlashlari shart. Ular ishni o'z yuritishga qabul qilish to'g'risida qaror chiqaradilar. Qarorning nusxasi 24 soatdan kechiktirmay prokurorga yuboriladi.

Qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha surishtiruvni amalga oshiruvchi bojxona organi mansabdor shaxsi qoidalariga amal qilgan holda jinoyat izlarini aniqlash va mustahkamlash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan tergov va boshqa protsessual harakatlarni: *ko'zdan kechirish, tintuv, olib qo'yish, mol-mulkni, pochta, telegrafni olib qo'yish, suhbatlarni tinglash va yozib olish, shaxsni aniqlash, ko'zdan kechirish, hibsga olish, ehtiyot chorasini qo'llash va gumon qilinuvchilarni so'roq qilish, jabrlanuvchilar va guvohlarni so'roq qilish, namunalar olish uchun taqdim etish, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qiyosiy tadqiqot, ekspertiza tayinlash, dastlabki tergovni amalga oshiruvchi organlarga topshirishni amalga oshiradi*. Bojxona organi kechiktirib bo'lmaydigan tergov va boshqa protsessual harakatlar tugaganidan keyin, lekin jinoyat ishi qo'zg'atilgan kundan e'tiboran o'n kundan kechiktirmay ishni tergovchiga topshirishi shart.

Belarusiya Respublikasi Qonun hujjatlarga ko'ra, surishtiruv va tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirish vakolatiga ega bo'lgan organlar jinoyat ishi tergovchiga topshirilgandan keyin u bo'yicha tergov va boshqa protsessual harakatlarni amalga oshirishi, tezkor-qidiruv faoliyatini faqat tergovchining topshirig'iga ko'ra amalga oshirishi mumkin. Jinoyat sodir etgan shaxsni aniqlashning imkoni bo'lmagan ish tergovchiga topshirilgan taqdirda, qonun hujjatlarida surishtiruv va tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirish vakolatiga ega bo'lgan organlar jinoyat sodir etgan shaxsni aniqlash bo'yicha tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirishi shart va jinoyat sodir etgan shaxs, olingan natijalar haqida tergovchini xabardor qiladi.

Surishtiruvni amalga oshirayotgan shaxs tergov harakatlarida ishtirok etish uchun shaxslarni taklif qiladi, ularning shaxsini tekshiradi, ularga huquq va majburiyatlarini, shuningdek tergov harakatini amalga oshirish tartibini tushuntiradi. Surishtiruvni amalga oshiruvchi shaxs surishtiruv organining xodimini tergov harakatlariga jalb etishga haqli.

Belarusiya jinoyat protsessida so'roq qilish, ekspertiza tayinlash, qiyosiy tadqiqot uchun namunalar olish, tintuv yoki olib qo'yish, pochta, telegraf va boshqa jo'natmalarni olib qo'yish, ularni ko'zdan kechirish, suhbatlarni tinglash va yozib olish, ko'zdan kechiruv o'tkazish, kompyuter ma'lumotlarini tekshirish, murdani ekskumatsiya qilish, tergov eksperimenti tergov harakatlari o'tkaziladi.

Protsessual majburlov choralari quyida keltirilgan protsessual harakatlardan iborat:

- *qamoqqa olish*;

- *profilaktik chora-tadbirlar* - tark etmaslik majburiyatini olish va to'g'ri xatti-harakatlar, shaxsiy kafolat, harbiy xizmatchi maqomiga ega bo'lgan shaxsni harbiy qism qo'mondonligi nazoratiga o'tkazish, voyaga etmaganni nazorat ostiga olish, muayyan harakatlarni taqiqlash, garov, uy qamog'i;

- *protsessual majburlovning boshqa choralari* - Belarus Respublikasidan chiqish huquqini vaqtincha cheklash, mulkni xatlash, lavozimdan vaqtinchalik chetlashtirish, darhol yetib kelish majburiyati, majburiy keltirish [7].

Xulosa qilib aytganda, bojxona sohasidagi jinoyat protsessini takomillashtirishda xalqaro tajribalarni o'rganish va ulardan samarali foydalanish juda muhimdir. Rossiya, Xitoy va Belarus kabi mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish va O'zbekistonning milliy qonunchiligiga moslashtirish bojxona jinoyatlarini aniqlash, tergov qilish jarayonlarining samaradorligini oshirishi mumkin. Ayniqsa, kontrabanda jinoyatini bojxona organi tergoviga qo'shish, uning yanada chuqurroq va samarali o'rganilishini ta'minlaydi. Kontrabanda jinoyatini bojxona organi tergoviga qo'shish nafaqat uning aniqlanishi va tergov qilinishini osonlashtiradi, balki protsessual majburlov choralarning ham samaradorligini oshiradi. Ushbu o'zgarishlar, nafaqat jinoyatlarni tezkor hal qilish, balki huquqni muhofaza qilish tizimini kuchaytirish va adolatni ta'minlashga yo'naltirilgan yanada samarali yondashuvlarni yaratishga xizmat qiladi.

ИҚТИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi PF-60- sonli Farmoni // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-5841063> murojaat sanasi 02.02.2024.
2. ["Уголовный кодекс Российской Федерации" \(УК РФ\) от 13.06.1996 N 63-ФЗ \(последняя редакция\) \ КонсультантПлюс](#)
3. ["Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" \(УПК РФ\) от 18.12.2001 N 174-ФЗ \(последняя редакция\) \ КонсультантПлюс](#)
4. [Customs \(the state administrative organ exercising the power of import and export supervision and administration\) Baidu Encyclopedia](#)
5. [Criminal Law of the People's Republic of China](#)
6. [Кодекс Республики Беларусь № 275-3 \(Кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. №275-3 «Уголовный кодекс Республики Беларусь.»\)](#)
7. <https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900295>